

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILARNING KOGNITIV FAOLLIGINI RIVOJLANTIRUVCHI SAMARALI METODLAR

Ismailova Nozima Umaraliyevna

NamDU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15867331>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kognitiv faollik tushunchasi, uning mohiyati hamda boshlang'ich ta'lim tizimida fanlarni o'qitishda o'quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantiruvchi samarali metodlar tahlili berilgan.

Kalit so'zlar: "Muammo asosida o'qitish", "Insert", "Savol-javob zanjiri", "Fikrlar xaritasi" (Mind-map), "Juftlikda gap tuzish", "3-2-1" refleksiya, "Rolli o'yin"

Аннотация: В статье представлен анализ понятия познавательной активности, ее сущности и эффективных методов развития познавательной активности учащихся при обучении предметам в системе начального образования.

Ключевые слова: «Проблемное обучение», «Вставка», «Вопросно-ответная цепочка», «Mind-map», «Составление предложений в парах», «3-2-1» рефлексия, «Ролевая игра»

Abstract: This article presents an analysis of the concept of cognitive activity, its essence, and effective methods for developing students' cognitive activity in teaching subjects in the primary education system.

Keywords: "Problem-based teaching", "Insert", "Question-answer chain", "Mind-map", "Sentence composition in pairs", "3-2-1" reflection, "Role playing"

"Kognitiv faollik" deganda o'quvchining bilishga intilishi orqali namoyon bo'ladigan, yangilikka doimiy qiziqish, izlanishga tayyorlik, tashabbuskorlik va mustaqillik kabi sifatlarni o'zida mujassamlashtiruvchi integrativ shaxsiy xususiyat tushuniladi. Ushbu sifat o'z aksini shaxsning ijobiy emotsional holati, bilishga nisbatan ichki rag'batlantirilgan munosabati va refleksiv o'zini boshqara olish qobiliyatida topadi. Bilish faolligi shaxsning o'quv-bilish faoliyatidagi ongli, ijobiy-emotsional, doimiy va barqaror ishtirokini ta'minlovchi asosiy mexanizmdir.

O'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish tamoyillari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular umumiy didaktik yondashuvlar tizimini tashkil etadi. Muammoli yondashuv, amaliy yo'naltirilganlik, shaxsga yo'naltirilganlik, hamkorlikda o'qitish, motivatsiyaga tayanish va refleksivlik kabi tamoyillarni uyg'un holda qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlash, o'z-o'zini boshqarish, ijodiy yondashuv va hayotiy bilimlarni egallash qobiliyatlarini shakllantiradi.

O'quv jarayonining samaradorligi va sifatini oshirish muammosini hal qilishning asosiy muammosi o'quvchilarning bilim olishini faollashtirishdir. Uning alohida ahamiyati shundaki, o'qitish aks ettiruvchi o'zgartiruvchi faoliyat bo'lib, nafaqat o'quv materialini idrok etishga, balki o'quvchining kognitiv faoliyatning o'ziga bo'lgan munosabatini shakllantirishga qaratilgan. Faoliyatning o'zgaruvchan xarakteri doimo subyektning faoliyati bilan bog'liq. O'quv jarayoni samaradorligini oshirish muammosini hal qilish o'quvchilarda kognitiv tizimni faollashtirishning amaliyotda sinab ko'rilgan sharoitlari va vositalarini ilmiy tushunishni talab qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining shaxs sifatida psixologik rivojlanishi — bu ichki va tashqi omillar o'rtasidagi qarama-qarshiliklarning paydo bo'lishi, tashqi omilning ichki omilga aylanishi, o'z-o'zini harakatlantirish va o'z ustida ongli ishlash orqali yuzaga keladigan murakkab dialektik jarayondir. Mazkur rivojlanish faqat yutuqlardan iborat bo'lib qolmay, balki muammolar, ziddiyatlar, o'zgarishlar va yangilanishlar zaminida shakllanadi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning kognitiv faolligini muvaffaqiyatli faollashtirish uchun maxsus pedagogik shart-sharoitlarni yaratish muhim hisoblanadi. Bu jarayon faqat bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilan cheklanib qolmay, balki ularni ongli va faol o'zlashtirish, mustaqil fikrlash hamda izlanishga tayyorlikni rivojlantirishga xizmat qilishi kerak.

4-sinf o'quvchilari uchun Flipped Classroom texnologiyasi asosida o'quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirishda quyidagi metodlar tanlab olindi.

No	Metod nomi	Maqsadi	Amaliy qo'llanishi
1	“Muammo asosida o'qitish” (PBL)	O'quvchining fikrlash faoliyatini faollashtirish	“Nega ayrim so'zlarga qarama-qarshi ma'no beriladi?” – savolni o'quvchining o'zi hal qilishga harakat qiladi
2	“Insert” usuli (axborotni belgilab o'rganish)	O'quvchi mustaqil axborot ustida ishlaydi, anglaganini ajratadi	Videodarsni ko'rayotganda: <input checked="" type="checkbox"/> bilganim, yangilik, <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tushunmagan joy deb belgilaydi
3	“Savol-javob zanjiri”	Mavzu bo'yicha mantiqiy fikrlashni	O'quvchi 1 ta so'z aytadi (“katta”), juftlik unga zid so'z

		rivojlantirish	aytadi (“kichik”) va u bilan gap tuzadi
4	“Fikrlar xaritasi” (Mind-map)	Soʻzlar va ularning oʻzaro bogʻliqligini koʻrsatish	Markazda “zid soʻzlar” yoziladi, atrofida 4–5 juftlik chiziqlar orqali joylashtiriladi
5	“Juftlikda gap tuzish”	Amalda qoʻllash, ijodkorlikni rivojlantirish	Oʻquvchilar birgalikda “ochiq — yopiq” kabi juftliklardan 2 ta gap tuzadi
6	“Teskari matn” yaratish	Zidlik asosida matnni tahlil qilish	Oʻqituvchi matnda biror soʻzni teskari maʼnoga almashtiradi, oʻquvchi buni topib tuzatadi
7	“3-2-1” refleksiya	Oʻz fikrini anglash va mustahkamlash	3 ta oʻrgangan zid soʻz, 2 ta qiziq savol, 1 ta qiyin joy haqida yozish
8	“Rolli oʻyin”	Nutq va tushunchani jonlantirish	“Issiq” va “sovuq” soʻzlarini ifodalovchi 2 oʻquvchi qisqa dialog quradi (mimikada ifodalaydi)

1. Muammo asosida oʻqitish metodi. Oʻquvchini oldindan rejalashtirilgan muammoli vaziyat bilan toʻqnash keltirib, u orqali bilim olishga va mustaqil izlanishga yoʻnaltiruvchi metoddir. Bu usul oʻquvchining fikrlash faoliyatini kuchaytiradi, sabab-oqibat bogʻliqlikni anglashga yordam beradi.

Muammoli savol: “Nega odamlar doimo har bir soʻzga zidini ishlatishga ehtiyoj sezadi?”

Jarayon: Oʻquvchilar bu savol ustida erkin fikr yuritadilar: “Agar hamma faqat yaxshi degan boʻlsa, yomon nima boʻladi?”, “Nega “kichik” boʻlmasa, “katta”ni tushunish qiyin?”

Kognitiv natija: Kategoriyalash, tahlil qilish, sabab-oqibatni tushunish.

2. Juftlikda gap tuzish metodi. Ikki oʻquvchining oʻzaro hamkorlikda muammo yechish, savollarga javob izlash yoki kichik topshiriqni bajarishi orqali faol ishtirokini taʼminlaydi.

Tayyorlik: Uyda oʻquvchi “katta — kichik” kabi soʻzlarni yozib kelgan.

Sinfda: Juftlikda bir-biriga “Katta kitob...” / “Kichik daftar...” kabi 2 ta zid gap tuzadilar.

Yakun: Har bir juftlik bir gapni doskaga yozadi va ogʻzaki ifodalaydi.

Kognitiv natija: Bilimni gap qurishda qoʻllash, mantiqiy fikrlash.

3. Insert usuli (bilimni belgilash). O'quvchi yangi axborotni o'z bilim darajasiga solishtirib, belgilar orqali baholaydi:

☑ – Bilganim, ✘ – Yangilik, ? – Tushunmagan joy

Uyda videodars ko'rayotganda o'quvchi daftarda quyidagicha belgilaydi:

Katta — kichik ☑
Sokin — shovqinli ✘
G'am — shodlik ?

Kognitiv ta'siri: bilimni ongli tahlil qilish, yangi axborotni qadrlash, mustaqil kuzatish.

4. Fikrlar xaritasi (Mind Map). Asosiy tushuncha atrofida bog'liq fikrlar, so'zlar yoki obrazlarni grafik tarzda joylashtirish orqali bilimni vizual shaklda umumlashtiradigan usul.

Atrofga:

tez — sekin

Markazga: "Zid ma'noli so'zlar"

keng — tor

shirin — achchiq

yorug' — qorong'i

Kognitiv ta'siri: kategoriyalash, umumlashtirish, vizual idrokni faollashtirish.

5. Savol-javob zanjiri. Bu usulda o'quvchilar bir-biriga mantiqan bog'liq savollar va javoblar ketma-ketligini yaratadi. Fikrlash tezligi, bog'liqlikni anglashni kuchaytiradi.

Darsga tatbiq (namuna):

1-o'quvchi: "Katta" — 2-o'quvchi: "Zidi nima?" — "Kichik"

Keyingi o'quvchi: "Gap tuzing" — "Mening uyim katta, singlimniki kichik."

Zanjir davom etadi.

Kognitiv ta'siri: Fikr bog'lash, izchillikda ifodalash, tahliliy tafakkur.

6. Teskari matn usuli. Bu metod o'quvchini noto'g'ri (yoki zidlik buzilgan) matn bilan to'qnash keltiradi va uni tahlil qilib, to'g'rilashga undaydi.

Darsga tatbiq (namuna): "Sovuq yoz kunida bolalar qor o'ynadi."

O'quvchi: "Sovuq yoz bo'lmaydi. Qor o'yin ham qishda bo'ladi."

Kognitiv ta'siri: Tahlil, matnni mantiqiy tekshirish, fikrni asoslash.

7. 3-2-1 Refleksiya metodi. O'quvchi darsda o'rganganini oddiy reflektiv formatda ifodalaydi: 3 ta yangi bilim, 2 ta savol, 1 ta murakkab jihat.

Darsga tatbiq (namuna):

3 ta o'rgangan so'z: "issiq — sovuq", "katta — kichik", "do'st — dushman"

2 ta savol: “Qanday so‘zlar zid bo‘la olmaydi?”, “Nega ‘shirin‘ga ‘achchiq‘ zid emas?”

1 qiyinchilik: “Teskari gap tuzish.”

Kognitiv ta‘siri: O‘z bilimini tahlil qilish, xulosa chiqarish, shaxsiy tafakkur.

8. Rolli o‘yin metodi. O‘quvchilar real yoki tasavvuriy vaziyatga kiradi. Bu orqali mavzuga emotsional, obrazli yondashadi va chuqur anglaydi.

Darsga tatbiq (namuna):

2 o‘quvchi rollarni o‘ynaydi: “Issiq” rolidagi o‘quvchi quyoshda, issiqda yuradi.

“Sovuq” rolidagi o‘quvchi qattiq sovuqda titraydi.

Sinf ular harakatidan qaysi so‘z ekanini topadi.

Kognitiv ta‘siri: Obrazli tafakkur, kontekst orqali so‘z anglash, ijodiy ifoda.

Har bir metod o‘quvchining kognitiv faolligini turli jihatdan rivojlantiradi:

- 1) Insert — mustaqil axborotni ajratish,
- 2) Fikrlar xaritasi — mantiqiy bog‘liqlikni ko‘rish,
- 3) Rolli o‘yin — emotsional va estetik idrokni rivojlantirish,
- 4) Teskari matn — tanqidiy fikrlash,
- 5) Juftlik va guruhli ishlar — muloqotda bilimni shakllantirish.

Ushbu metodlarning kombinatsiyalangan qo‘llanishi Flipped Classroom texnologiyasi sharoitida kognitiv faollikni bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М.: Смысл; Изд. центр Академия, 2004 с.153.
2. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении: СПб.: Питер, 2009, 320с.
3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.; Питер, 2001.с.25.
4. Социологический энциклопедический словарь / Редактор-координатор Г.В. Осипов. - М.: Изд-во НОРМА, 2000. – 488 с.
5. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005.- 448 с.
6. Мусурмонова О. ва бошқ. Мактабгача ва бошланғич таълим атамаларининг изоҳли луғати/ Тошкент: Bekinmashoq-Plyus, 2011. – 119 б. (260).
7. Султонов Т. Проблеми развития интеллектуального потенциала независимой Республики Узбекистан (на примере развития научно-

педагогических кадров высшей школы): дис. ... канд. филос. наук. – Ташкент, 1995. – С. 27.

8. Қодиров Б.Р., Қодиров К.Б. Мактабгача ёшдаги болаларнинг психофизиологик тараққиётида реакция тезлигининг ўрни. Бола шахсини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари: II Халқаро илмий-амалий анжуманининг тезислар тўплами. –Т.: 2008. – 271-277 б.

9. Очилова Б.М. Янги Ўзбекистон таълим тизими. Journal of advanced research and stability (JARS) Volume: 01 Issue: 06/2021. – Б. 408-413.

10. Қодиров Б.Р., Қодиров К.Б. Мактабгача ёшдаги болаларнинг психофизиологик тараққиётида реакция тезлигининг ўрни. Бола шахсини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари: II Халқаро илмий-амалий анжуманининг тезислар тўплами. –Т.: 2008. – 271-277 б..

